

AMIR TEMUR VA UNING AVLODLARI DAVRIDA SAMARQAND

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596727>

Mamasidiqova Muattar Muzaffar qizi

Namangan davlat universiteti, Tabiiy fanlar fakulteti, Geografiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'z davrining ulkan imperiyasi bo'lgan Temuriylarning poytaxti – Samarqand haqida so'z boradi. Shaharning yuksalishi hamda undagi bunyodkorlik bugungi kunda ham insonni lol qoldiradi. Temuriylar davrida shaharning ko'rinishi butkul yangi bosqichga chiqdi bunda avvalo Amir Temurning hissasi beqiyosdir. Samarqand haqidagi ko'plab ma'lumotlarni ushbu maqolada ko'rishimiz mumkin.

Kalit so'zlar. Samarqand, Bog'i Behisht, Shodimulk og'o maqbarasi, Afrosiyob, Klavixo, V.V.Bartold, Solih Zakiy, "Ziji Elxoniy".

Аннотация. Эта статья о Самарканде, столице Темуриды, великой империи своего времени. Рост города и его творчество до сих пор удивляют людей. В период правления Темуриды облик города вышел на совершенно новый уровень, в первую очередь неоценим вклад Амира Темура. В этой статье мы можем увидеть много информации о Самарканде.

Ключевые слова. Самарканд, Боги Бехишт, мавзолей Шодымулк ага, Афросиаб, Клавихо, В.В. Бартольд, Салих Заки, "Зиджи Эльхани".

Annotation. This article is about Samarkand, the capital of the Timurids, the great empire of its time. The rise of the city and its creativity still amazes people today. During the reign of the Timurids, the appearance of the city reached a whole new level, first of all, the contribution of Amir Temur is invaluable. We can see a lot of information about Samarkand in this article.

Keywords. Samarkand, Bogi Behisht, Shodimulk aga mausoleum, Afrosiyob, Klavikho, VV Bartold, Salih Zaki, "Ziji Elkhani".

“Men Samarqand haqida eshitganlarimning hammasi albatta haqiqat! Faqat bitta narsa: u men tasavvur qilganimdan ham chiroyliroq bo'lib chiqdi”

Iskandar Maqduniy

Yurtimiz hududidagi tarixiy shaharlarning ko'plari turli davrlarda turlicha taraqqiy etgan. Xususan biz fikr yuritmoqchi bo'lgan shahar Samarqand ham. Samarqand ko'plab davrlarda mamlakat markazi bo'lib kelgan. Temuriylar davri tarixi

va me'morchiligida poytaxt Samarqandning o'rne sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Amir Temur boshqa mamlakatlarga yurishlari bilan bir qatorda Movarounnahrda obodonchilik, qurilish ishlariga katta e'tibor bergan. Uning davrida saltanat markazi bo'lmish Samarqandda katta o'zgarishlar yuz bergan, imoratlar, shahar atrofida turli bog'-rog'lar barpo etilgan. Bog'i Chinor, Bog'i Shimol, Bog'i Dilkusho, Bog'i Behishtlar shular jumlasidandir [1, B. 9]. Shuningdek Amir Temur Samarqand hududida turli ariqlar, yo'llar o'tqazadi, rastalar qurilib, obod maydonlar vujudga keltiriladi. Saltanat poytaxti sifatida Samarqand jahonga mashhur bo'ladi.

Temuriylar davri, ayniqsa Amir Temur davrida Samarqand gullab yashnadi. Shaharda Isfahon, Sheroz, Halab, Xorazm, Buxoro, Qarshi va Kesh shaharlarining me'mor va binokorlarining qo'li bilan saroylar, masjidlar, madrasalar, maqbaralar qurildi [2. B. 234]. Xususan Shohi Zinda me'moriy majmuasiga mansub Shodimulk og'o maqbarasi, Shirinbeka og'o maqbarasi kabi maqbaralar bunyod etildi. Shaharda Bibixonim jome masjidi, Amir Temurning qarorgohi Ko'ksaroy va Bo'stonsaroylar qad ko'tardi. Umuman olganda Samarqand shahri Amir Temur davrida o'zining qadimiy o'rne Afrosiyobga nisbatan birmuncha yangitdan qurildi. Shahar tevaragi mustahkam qal'a devori bilan o'ralib, Ohanin, Shayxzoda, Chorsu, Korizgoh, So'zangaron va Feruza kabi nomlar bilan ataluvchi 6 ta darvoza o'rnatildi. Movarounnahrning dehqonchilik vohalari, shuningdek Zarafshon vodiysida o'nlab sug'orish tarmoqlari chiqarilib, dehqonchilik maydonlari kengaytirildi. XIV asrning oxiriga kelib Samarqand Sharqning eng go'zal va obod shaharlaridan biriga aylandi. Bu yerdagi binokorlikka katta e'tibor qaratildi. Ispaniyalik sayyoh Klavixoning ma'lumotlariga qaraganda, Samarqandning boyligi faqat oziq ovqatning mo'lligi bilan belgilanmasdan, balki shoyi matolar, atlas, mo'ynadan qilingan kiyimlar va shunga o'xshash son-sanoqsiz mollari bilan ajralib turardi [3. B. 10]. Yangi qishloqlar barpo etildi. Bu davrda Samarqand ko'pgina Sharq va Yevropa davlatlari bilan savdo aloqalari o'rnatgan. Yirik sharqshunos olim V.V. Bartold ta'kidlaganidek, Bu davrda Amir Temurning fikriga ko'ra, Samarqand jahonning birinchi shahri bo'lishi kerak edi.

Temuriylar davriga qadar ham Samarqand ilm-fan borasida yaxshigina taraqqiy etgan shahar edi. Bu taraqqiy etish mo'g'ullar bosqinida to'xtab qoldi lekin Temuriylar davrida ko'plab olim-u fuzalolarning yetishib chiqishida va birlashishida bir markaz vazifasini bajardi. Amir Temurning o'zi ko'plab ilm ahlini Samarqandga to'plashga harakat qildi, unday ulamolarga mavlono Xorazmiy, mavlono Munshi, Xo'ja Afzal, Jalol Xokiy kabilarni misol keltirishimiz mumkin [4]. Samarqand Temuriylar davrida ilm-fan hamda tasviriy san'at sohasida ham nafaqat Osiyo balki Yevropada mashhurlikka erishdi. Xususan, "Sharq Rafaeli" deb tanilgan Kamoliddin Behzod aynan Samarqand o'lkasida tasviriy san'atni yangicha bosqichga olib chiqa oldi. Mamlakatda fanlarning ko'plab sohalari: tibbiyot, riyoziyot, handasa, jo'g'rofiya, falakiyot, tarix, mantiq, adabiyot, falsafa, axloqshunoslik va boshqa fanlar taraqqiy etdi. Adabiyot va

adabiyotshunoslik yuksalib, she'riyat nazm, sohasida ijod qiluvchi mashhur shoirlar yetishib chiqdi. Yirik shoirlar Davlatshoh Samarqandiy, Sakkokiy, Bisotiy, Samarqandiy, Mirzabek, Vosifiylar Samarqandda yashab, ijod qilib, bir qancha she'riy va nasriy asarlar yaratdilar. Bu davrda tibbiyot ilmi ham o'zining yirik namoyondalariga ega edi. Samarqanddan kelib mehnat qilgan tibbiyot ilmining yirik vakillaridan Burxoniddin Nafis ibn Evaz hakim al-Kirmoniy, Sulton Ali tabib Xurosoniy, tabib Husayin Jarroh shular jumlasidandir.

Samarqandning yana bir ajoyib davri bu Mirzo Ulug'bekning hukmronlik davridir. Bilamizki Ulug'bek bobosiga nisbatan janglarda kam ishtirok etgan shu boisdan ham endilikda uning faoliyatida mamlakat obodonchiligi, yurt tinchligi, farovonligi, ilm-fan ravnaqiga oid masalalar asosiy o'rin egallaydi. Mamlakatda savdo-sotiq, hunarmandchilik va ziroatchilik avvalgidek rivojlanishda davom etdi. Ko'plab sun'iy sug'orish inshootlari barpo etildi. Mamlakat Buyuk ipak yo'li orqali xalqaro karvon savdosida faol ishtirok etdi[4. B. 194.]. Samarqand, Buxoro, Shaxrisabz, Shosh va boshqa shaharlarda ko'plab hashamatli madrasalar, masjid-u maqbaralar, karvonsaroylar qad rostladi. Uning bevosita rahnamoligida qurilgan tenggi yo'q me'moriy inshoot – rasadxona o'sha davr ilm-fani va texnikasining eng so'nggi yutuqlarini o'zida mujassam etgan edi. Shuningdek Ulug'bek Samarqandda o'zining maktabiga asos soladi. U Al-Koshiyni 1416-yilning yozida Samarqandga taklif etgan. Al-Koshiy Samarqandga kelgach, bu yerda rasadxona qurdirish niyati borligini Ulug'bekka bildirib, unga rasadxona qurilishi uchun mo'ljallangan "Astronomik asboblarga sharh" risolasini topshiradi. Bunday iltimosning sababini tarixchi Solih Zakiy shunday bayon qiladi: "Ulug'bek "Ziji Elxoniy"da keltirilgan ma'lumotlar eng so'nggi kuzatishlar natijalari bilan mos kelmasligini G'iyosiddin Jamshiddan ko'p marta eshitganini ta'kidlaydi..."[5]. Oqibatda matematika va astronomiyadan katta bilimga ega bo'lgan Ulug'bek rasadxona qurilishiga rozilik beradi. Shu munosabat bilan Ulug'bek ko'p olimlarni to'plab, 1417-yili rasadxonani qurishga bag'ishlangan majlis ham chaqirgan. Rasadxona qurilishi bo'yicha Ulug'bekning zamondoshi tarixchi Abdurazzoq Samarqandiy bu majlis haqida shunday yozadi: "Majlis bo'lajak rasadxonani shunday qurish kerakki, oqibatda u vaqt o'tishi bilan tebranmasin, siljimasin, uzoq yillar abadiy tursin. Buning(rasadxona qurish) uchun (yig'ilish) Samarqandning Shimoli-Sharqidan ma'qul joy ko'rsatdi. Uni qurish yakunlangunga qadar quyidagilar bajarilsin: rasadxona bo'lajak xodimlarining bilimlari takomillashtirilsin, qo'shimcha jadvallar tuzilsin va zarur (kuzatish) asboblarning uzvlari tayyorlansin..."

Mirzo Ulug'bekning qilgan ilm-fan yo'lidagi harakatlari besamar ketmadi, ya'ni Samarqand dunyo taraqqiyotida o'zining o'rniga ega bo'laoldi. Uyg'onishi davrining ikkinchi bosqichi bo'lgan bu oltin asrda ilm-fanning nechog'lik ravnaq topganligi

hamda uning jahon ilmu urfoni taraqqiyotiga qo'shgan bebaho hissasi haqida har qancha g'ururlansak arziydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ўринбоев А, Бўриев О. Темурийлар бунёдкорлиги давр манбаларида. –Т.: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти. 1997. –Б.9.
2. Murtazayeva R.H. O'zbekiston tarixi. –Т.: O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta ta'lim vazirligi, 2005. –В.234.
3. Ўринбоев А, Бўриев О. Темурийлар бунёдкорлиги давр манбаларида. –Т.: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1997. –Б.10.
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/madaniyat_va_san_39_at/temur_va_temuriylar_d_avlatida_ilm_fan_va_adabiyot/9-1-0-740
5. Азамат Зиё. Узбек давлатчилиги тарихи. Шарқ, 2001. –Б. 194.
6. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/maqolalar/mirzo-ulug-bek-va-uning-akademiyasi>